

**O'QUVCHILARDA BADIY-ESTETIK MAZMUNDAGI BILIMLAR
ORQALI SHAXSLARARO MUNOSABATNI SHAKLLANTIRISHNING
DIDAKTIK IMKONIYATLARI**

Shomurodov Jamshid Olimboy o'g'li

Yunus Rajabiy nomidagi O'zMMSSI katta o'qituvchi p.f.f.d. (PhD).

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8328811>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'quvchilarda badiiy-estetik mazmundagi bilimlari orqali shaxslararo munosabatni shakllantirishning didaktik imkoniyatlari, shaxslararo munosabatlar jamiyat va shaxs taraqqiyoti uchun muhim ahamiyat kasb etishi haqidagi bilimlar yoritilgan.

Kalit so'zlar: badiiy-estetik, didaktik, tafakkur, tarbiya, san'at, idrok, kognitiv, dunyoqarash, layoqat, qadriyat.

Аннотация. В данной статье освещаются дидактические возможности формирования межличностных отношений у учащихся через их знание художественно-эстетического содержания, знания о том, как межличностные отношения приобретают важное значение для развития общества и личности.

Ключевые слова: художественно-эстетическое, дидактическое, мышление, воспитание, искусство, восприятие, познавательное, мировоззрение, компетентность, ценность.

Annotation. This article highlights the didactic possibilities of forming interpersonal relationships among students through their knowledge of artistic and aesthetic content, knowledge of how interpersonal relationships become important for the development of society and personality.

Keywords: artistic and aesthetic, didactic, thinking, education, art, perception, cognitive, worldview, competence, value.

Har qanday jamiyat taraqqiyotining eng muhim vazifalaridan biri o'zida ma'naviy yuksaklik, ahloqiy poklik va jismoniy barkamollikni mujassamlashtirgan barkamol insonni tarbiyalashdan iboratdir. Ana shunday olijanob vazifalarni hal qilishning asosiy omili murakkab va ko'p qirrali kompleks tarbiya tizimidan iboratdir. Ushbu tizim tarkibida yosh avlodni estetik, badiiy jihatdan tarbiyalash muhim o'rin egallaydi.

Pedagogik faoliyatning eng ahamiyatli jihatlaridan biri bu – estetik tarbiyadir.

Olimlarning e'tirof etishlaricha, "estetik tafakkur"ni shakllantirish orqali tarbiya ma'lum bir davrning madaniy xususiyatlarini individual darajada yaxlit qamrab olishga, uning birligi va stilistik munosabatini tushunishga yordam

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

beradi.

O'quvchilarni jahon xalqlari madaniyati va san'ati durdonalari bilan yaqindan tanishtirish – estetik tarbiyaning asosiy maqsadlaridan biridir. Estetik tarbiyaning quyidagi tarkibiy qismlari tajribalar asosida o'z ifodasini topgan.

- badiiy-estetik tarbiya, shaxs estetik madaniyatining nazariy va qadriyatli asoslarini yaratish;
- shaxsning badiiy-estetik didini bilimlar, ko'nikmalar qadriyatli yo'nalishlar birligida shakllantiradigan o'quv-nazariy va badiiy-amaliy bilimlar;
- shaxsning rivojlanishiga qaratilgan estetik o'z-o'zini tarbiyalash;
- ijodiy ehtiyojlar va qobiliyatni tarbiyalash.

O'quvchilarning san'at va badiiy ijod namunalari bilan munosabat o'rnatishlari birinchi navbatda ularning umumiy va ijodiy fikrlash layoqatlarini rivojlantiradi va o'quv materiallarini kognitiv qabul qilish imkoniyatlarini kengaytiradi. Chunki san'at o'quvchi shaxsini rivojlantirishning muhim omili hisoblanadi. U o'quvchilarning ichki quvvatlarini safarbar qilish natijasida qadriyatlarni egallashga yo'naltirib, o'z his-tuyg'ularini anglashlariga ko'maklashadi. Natijada o'quvchilarda o'zlikni anglash hissi shakllanadi.

Ma'lumki, xalq musiqa merosiga oid bebaho xazina tarkibida xalq qo'shiq va ashulalari salmoqli o'rin egallaydi. Xalq qo'shiq va ashulalari, aytimlari negizida xalq og'zaki ijodi yoki ayrim janrlar ijodiga mansub adabiy matn yotadi. Bundan tashqari hozirgi zamonaviy bastakor va kompozitorlarning xalq ijodiyotiga eng mashhur asarlar ohangidan ijodiy foydalanib xalqona ruhdagi qo'shiq, ashulalar yaratib kelayotganligini inobatga oladigan bo'lsak, bu milliy san'atning naqadar ulkan ahamiyatga molik ekanligi ayon bo'ladi.

Badiiy-estetik mazmundagi bilimlar yoshlarda vatanparvarlik, do'stlik, halollik, poklik, to'g'rilik, adolatlilik kabi shaxsiy fazilatlarni shakllantirish va rivojlantirishga muhim ahamiyat kasb etadi. Xalq qo'shiqlarining tarbiyaviy tasirchanlikka ega ekanligining yana bir asosiy jihati, uning matn mazmunida o'z ifodasini topadi. O'quvchilarning badiiy-estetik olamini boyitishda, xalq qo'shiq va ashulalari, folklor namunalari hamda dostonchilik aytimlaridan foydalanish orqali ularda o'zga xalqlarga qadriyatli munosabatlar, millatlararo, hurmat e'tiborlilik tushunchalari shakllanib boradi. Pedagogik faoliyatlarda badiiy-estetik bilimlarning tarbiyaviy imkoniyatlaridan foydalanish o'zining ijobiy samarasini ko'rsatadi[1]. Shuningdek, badiiy-estetik mazmundagi o'quv materiallari asosan musiqa ta'limi, tasviriy san'at, adabiyot darolarida o'quvchilarga taqdim etiladi. Bunday materiallar bilan o'quvchilar mustaqil bilim olish jarayonlarida, sinfdan tashqari pedagogik tadbirlar davomida va to'garak

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

mashg'ulotlarida ham tanishadilar. Ularning asosiy vazifasi o'quvchilarga adabiyot, tasviriy san'at, musiqa bo'yicha bilimlar, axborotlar, tushunchalar, tarixiy yondashuvlarni taqdim etishga xizmat qiladi. Bu jarayonda ta'lim oluvchilarning o'quv materiallarini kognitiv qabul qilish imkoniyatlarini kengaytirish orqali shaxslararo munosabat tushunchasining shakllanishiga e'tibor qaratiladi. Natijada ularning o'quv materiallarini idrok etish, aqliy bilish imkoniyatlari, badiiy-estetik tasavvurlari, mantiqiy va ijodiy fikrlash jarayonlari tizimli tarzda rivojlanib shaxslararo munosabat tushunchasi rivojlanadi. Shunga ko'ra, o'quvchilarda badiiy-estetik mazmundagi o'quv materiallarini kognitiv qabul qilish layoqatini rivojlantirish pedagogikaning o'z echimini kutayotgan dolzarb muammolardan biridir[3].

Badiiy-estetik mazmundagi o'quv materiallarining muhim tarkibiy qismlaridan biri ularda shaxslararo munosabatlarning ifodalanishidir. Badiiy-estetik mazmundagi o'quv predmetlari bo'yicha taqdim etiladigan o'quv materiallari tarkibida tabiat, jamiyat va inson tafakkurining taraqqiyotiga bo'lgan munosabat badiiy shakllarda o'z ifodasini topadi[2].

San'at va badiiy ijod o'quvchilarning mantiqiy tafakkurlarini rivojlantirishda matematika va ona tili kabi katta imkoniyatlarga ega[4]. Badiiy mazmunga xos bo'lgan o'quv materiallar o'quvchilarda olamni estetik idrok etish, mustaqil fikrlash, refleksiylash, o'z-o'zi va atrofdagilarning faoliyatini estetik baholash, milliy va umuminsoniy qadriyatlar, tarixiy-madaniy boyliklarni o'rganishga qiziqish va motivatsiyani shakllantiradi. Musiqa ta'limi mazmunini tanlashda ham tarixiy-madaniy yondashuv prinsipi ustuvorlik qilishi lozim. Chunki o'quvchilarga taqdim etiladigan badiiy-estetik mazmundagi o'quv materiallarda o'zbek xalqining ko'p asrlik tarixiy tajribasi, milliy ruhi, qadriyatlari, madaniy dunyoqarashi o'z ifodasini topishi lozim. Musiqiy ta'lim mazmunining nazariy qismini tanlashda ham aksiologik hamda madaniy dunyoqarashga asoslangan yondashuvlarga alohida e'tibor qaratish tavsiya etiladi. Bunda tadqiqot natijalariga tayanish alohida ahamiyatga ega.

O'zbek xalqining madaniyati negizida tabiiy ravishda shakllangan va davr sinovidan o'tgan bilimlar mavjud. Xalq qo'shiqlari, kuylari tabiiy ravishda o'quvchilarga estetik zavq berish, ularni ezgulik va go'zallikni his etish bilan bir qatorda, o'zbek xalqining ko'p asrlik tarixiy-madaniy tajribasi, milliy-madaniy, estetik dunyoqarashining fundamental asoslarini ham kognitiv qabul qilish imkonini beradi. Shu bilan bir qatorda o'quvchilar badiiy-estetik mazmundagi o'quv materiallarini kognitiv qabul qilish natijasida insonparvarlikka yo'naltirilgan milliy-madaniy boyliklar, turmush tarziga xos bo'lgan qarashlarni

mustaqil izlash, o'zlashtirish strategiyalarini ham bilib olishga harakat qiladilar. Shuning uchun ham badiiy-estetik mazmundagi o'quv materiallarini tanlashda tarixiylik, madaniyatshunoslik, tizimlilik prinsiplariga tayanish lozim. Milliy musiqiy mazmundagi o'quv materiallarini o'quvchilarga taqdim etish bilan bir qatorda ularda milliy musiqiy meroslarimizga bo'lgan hurmat, milliy tarbiya kabi tushunchalar shakllanishiga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda shaxslararo munosabatlar jamiyat va shaxs taraqqiyoti uchun muhim ahamiyat kasb etib, olamni badiiy idrok etish jarayonida insonning oliy qadriyat ekanligini o'quvchilar tafakkuriga singdirish imkonini beradi. Shaxslararo munosabatlar haqqoniylik, umumiylik kabi o'ziga xos jihatlarga ega. Inson, jamiyat, tabiat va borliq orasidagi munosabatlar xilma-xil bo'lib, badiiy-estetik mazmundagi o'quv materiallarida o'zining badiiy ifodasiga ega bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Safarova R.G. Iqtidorli o'quvchilarda kreativ fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish metodlari va vositalari. "Ta'limda kognitiv jarayonlarni faollashtirishning ilmiy-metodik talqini (PBL – 5 yondashuvi: muammoga, loyihaga, ishlab chiqarishga, jarayonga va shaxsga yo'naltirilgan o'qitish)" mavzusidagi an'anaviy ko'p tarmoqli xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. 2023-yil 16–17-iyun.
2. P.Г.Сафарова. Pedagogical tools that serve the development of cultural views in the subjects of the educational process//JOURNAL OF CRITICAL REVIEWS. ISSN- 2394-5125. VOL 7, ISSUE 19, 2020. P.3994-3998.
3. Shomurodov J.O. O'quvchilarning badiiy-estetik mazmundagi o'quv materiallarini kognitiv qabul qilish layoqatini rivojlantirish mexanizmlari ped. fan. falsafa dok. (PhD) diss. - T.: 2023. - 156 b.
4. Shomurodov J.O. Possibilities of cognitive technologies in providing students with artistic and aesthetic educational materials Current Research journal of pedagogics Master Journals United States of America. volume 03 icccue 02. p- 9-12 February 25, 2022 volume 3. <https://doi.org/10.37547/pedagogics-crjp-03-02-03>

